

УДК 346.6:351.82(470+100)
DOI 10.5281/zenodo.18033492
Научная статья

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ И КОМПАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА РУБЕЖОМ: СРАВНИТЕЛЬНО- ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

STATE-OF-STATE CORPORATIONS AND COMPANIES IN THE RUSSIAN FEDERATION AND ABROAD: A COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS

ЧУБЕЙКА КИРИЛЛ ИГОРЕВИЧ,

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова.

CHUBEYKA KIRILL IGOREVICH,

Law of the Plekhanov Russian University of Economics.

В статье проведён сравнительно-правовой анализ моделей государственных корпораций и компаний (ГКК) в России и за рубежом, выявлены ключевые отличия в правовом регулировании, системах управления и контроля. Актуальность исследования обусловлена значительной ролью государственного сектора в экономике России и сохраняющимися проблемами эффективности, прозрачности и подотчётности его ключевых институтов. На основе сравнительно-правовой методологии автор исследует специфику российских государственных корпораций и компаний и сопоставляет их с ведущими зарубежными моделями, такими как сингапурский холдинг, европейские публичные и частные предприятия и китайские компании под управлением SASAC.

This article provides a comparative legal analysis of state-owned corporations and companies (SCCs) in Russia and abroad, identifying key differences in legal regulation, management, and control systems. The relevance of this study is determined by the significant role of the public sector in the Russian economy and the persistent problems with the efficiency, transparency, and accountability of its key institutions. Using a comparative legal methodology, the author examines the specifics of Russian state-owned corporations and companies and compares them with leading international models, such as the Singapore holding company, European public and private enterprises, and Chinese companies managed by SASAC.

Ключевые слова: *государственные корпорации, государственные компании, сравнительно-правовой анализ, корпоративное управление, государственная собственность, государственный сектор экономики, правовой статус.*

Key words: *state corporations, state-owned companies, comparative legal analysis, corporate governance, state property, public sector of the economy, legal status.*

Введение.
Роль государства как активного участника экономических отношений является неотъемлемой характеристикой современной смешанной экономики. Несмотря на глобальное доминирование рыночной модели, государственный сектор продолжает играть стратегически важную роль в обеспечении национальной безопасности, развитии инфраструктуры, поддержке социально значимых и высокотехнологичных отраслей промышленности [4, с. 12]. В этом контексте государственные корпорации и компании (ГКК) выступают ключевыми инструментами реализации экономической политики и национальных интересов,

что подтверждается их значительным присутствием как в развивающихся, так и в развитых экономиках [9].

Актуальность данного исследования для Российской Федерации обусловлена высоким удельным весом государства в экономике, где ГKK контролируют значительную часть ВВП и являются проводниками крупнейших национальных проектов и стратегических инициатив [5, с. 62; 10, с. 142].

Однако правовое регулирование и практика корпоративного управления в российском государственном секторе, в особенности в такой уникальной организационно-правовой форме, как государственная корпорация, продолжают вызывать дискуссии в научной среде относительно их соответствия международным стандартам прозрачности, подотчётности и эффективности [3, с. 36].

В то же время зарубежный опыт демонстрирует разнообразие моделей организации State-Owned Enterprises (SOEs) — от холдинга Temasek в Сингапуре до системы под управлением SASAC в Китае и строго регламентированных предприятий в странах Европейского Союза [13; 14]. Таким образом, возникает объективная необходимость в системном сравнительно-правовом анализе, позволяющем выявить не только формальные различия в правовых статусах, но и глубинные особенности систем управления и контроля.

Целью данной статьи является анализ специфики российской модели ГKK на фоне зарубежных практик и формулирование на этой основе предложений по совершенствованию отечественного законодательства и практики корпоративного управления.

Обзор научной литературы по теме статьи.

Проблема правового статуса, эффективности и места ГKK в экономике является предметом активного научного осмысления как в отечественной, так и в зарубежной литературе. В российской правовой науке комплексный анализ государственных корпораций проведён в работах [6] и [7], которые подчёркивают уникальный публично-правовой статус данного института, его отрыв от общих норм корпоративного и гражданского права и связанные с этим риски непрозрачности деятельности. В работе [8] указано на гибридную природу госкорпораций, сочетающих черты юридического лица частного права и органа публичной власти, что создаёт правовые коллизии и затрудняет эффективный контроль.

В работе [9] акцентируется внимание на проблеме агентских конфликтов и низкой эффективности управления в компаниях с государственным участием, обусловленной смешением коммерческих и политических целей. Аналитическая оценка работы [10] констатирует сохранение системных проблем, включая непрозрачность принятия решений, слабость конкурентной среды и зависимость от государственных ресурсов.

В зарубежной научной и аналитической литературе концепция State-Owned Enterprises исследована значительно глубже. основополагающие принципы корпоративного управления, прозрачности и конкурентного нейтралитета для государственных компаний разработаны и детализированы в документах Организации экономического сотрудничества и развития [14]. Эти принципы стали международным стандартом, задающим вектор реформирования государственного сектора во многих странах. Сравнительно-правовые исследования моделей SOEs в разных юрисдикциях, такие как работы [13], позволяют выявить ключевые различия в подходах к контролю над государственной собственностью.

Опыт Китая в построении централизованной системы управления активами через SASAC описан в исследовании [11], которое отмечает сочетание рыночных стимулов и жёсткого государственного планирования в управлении китайскими SOEs. Европейский подход, характеризующийся строгим соблюдением принципов конкурентного нейтралитета и директив ЕС, регламентирующих деятельность публичных предприятий, проанализирован в работе [13].

Несмотря на наличие значительного массива научных работ, посвящённых как российским, так и зарубежным ГKK, в современной литературе наблюдается дефицит комплексных сравнительно-правовых исследований, которые не просто противопоставляют российские госкорпорации зарубежным SOEs, а проводят детальный анализ таких организационно-правовых форм как российские ГKK в сопоставлении с ведущими зарубежными моделями. Данная статья призвана восполнить этот пробел, предложив сравнительный анализ, сфокусированный на правовых аспектах управления, контроля и подотчётности.

Постановка проблемы исследования.

Проведённый анализ научной литературы позволяет констатировать, что, несмотря на значительный объем исследований в области государственного сектора экономики, в современной научной дискуссии сохраняется фундаментальное противоречие. С одной стороны, наблюдается глобальная конвергенция в подходах к регулированию ГKK, выражающаяся в утверждении международных стандартов, направленных на повышение прозрачности, эффективности и конкурентного нейтралитета [14]. С другой стороны, в Российской Федерации продолжает доминировать правовая модель, основанная на уникальных и непрозрачных организационно-правовых формах, прежде всего государственных корпорациях, которые в их нынешнем виде не в полной мере соответствуют этим стандартам [6, с. 239; 7, с. 345].

Это противоречие формирует центральную научную проблему данного исследования, которая заключается в диссонансе между общемировыми тенденциями реформирования государственного сектора и сохранением в России специфических правовых институтов, создающих системные риски для эффективного управления государственной собственностью и порождающих конфликт между коммерческими и публичными целями их деятельности [9, с. 11].

Объектом исследования выступают общественные отношения, складывающиеся в сфере создания, деятельности и контроля за ГKK в Российской Федерации и за рубежом. Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие правовой статус, корпоративное управление и контроль за деятельностью ГKK в сравнительной перспективе.

Описание и обоснование методологии исследования.

Достижение поставленной цели требует применения комплекса взаимодополняющих методов научного познания. Методологической основой исследования является сравнительно-правовой метод, который выступает в качестве системообразующего. Его применение позволяет не только выявить формальные сходства и различия в правовом регулировании государственных компаний в различных юрисдикциях, но и провести глубинный анализ причин этих различий, их связи с экономической и политической системой, а также оценить эффективность правовых конструкций [5, с. 18]. В рамках сравнительно-правового анализа сопоставление российской модели с зарубежными аналогами проводится по нескольким уровням: институциональный (организационно-правовые формы), функциональный (механизмы управления и контроля) и нормативный (соответствие принципам OECD).

Системный метод используется для рассмотрения ГKK не как изолированных институтов, а как элементов более широких систем — национальной экономики и государственного управления. Это позволяет проанализировать их взаимодействие с органами государственной власти, бюджетной системой, конкурентной средой и обществом в целом, а также оценить их роль в реализации государственной экономической политики [2].

Результаты исследования.

Проведённый анализ позволил получить ряд результатов, систематизирующих понимание правового статуса и практики управления ГKK в России в сравнении с зарубежным опытом.

В Российской Федерации отсутствует единая правовая модель для организаций с ключительным участием государства. Проведённый анализ позволяет выделить такую форму

как государственная корпорация. Данная организация создаётся на основании специального федерального закона для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных функций. Её ключевой особенностью является особый правовой режим имущества, а имущество, переданное Российской Федерацией, закрепляется за корпорацией на праве собственности. Деятельность государственных корпораций в наименьшей степени подпадает под стандартные требования корпоративного законодательства в части раскрытия информации, формирования органов управления и обязательного аудита.

Государственная компания также создаётся федеральным законом для оказания государственных услуг и иной деятельности. При этом, имущество, переданное государственной компании Российской Федерацией в качестве имущественных взносов, а также имущество, созданное или приобретённое государственной компанией в результате собственной деятельности государственной компании, за исключением имущества, созданного за счет доходов, полученных от осуществления деятельности по доверительному управлению, является собственностью государственной компании, если иное не установлено федеральным законом.

Сравнение с зарубежными юрисдикциями показало иные подходы к организации SOEs:

1. Сингапур (модель холдинга). Фонд Temasek Holdings действует как коммерческий инвестор на основе частного права. Государство как собственник определяет стратегические цели, но не вмешивается в операционные решения. Ключевым элементом является профессиональный и независимый совет директоров, обеспечивающий прозрачность и подотчётность менеджмента. Вся деятельность Temasek подчинена Закону о компаниях и характеризуется высочайшим уровнем раскрытия информации [12, с. 21].

2. Китай (модель государственного комитета). Комитет по контролю и управлению государственным имуществом (SASAC) выполняет функции единого и формализованного собственника для крупнейших SOEs. SASAC фокусируется на стратегическом управлении активами, назначении ключевых менеджеров и оценке эффективности на основе системы ключевых показателей, сочетая рыночные инструменты с партийным контролем.

3. Европейский Союз (модель конкурентного нейтралитета). SOEs в ЕС создаются, как правило, в форме акционерных обществ и обязаны действовать в рамках общего конкурентного права. Директивы ЕС жёстко регулируют вопросы государственной помощи, обеспечивая равные условия конкуренции между государственными и частными компаниями. Деятельность SOEs максимально прозрачна и подконтрольна парламентскому надзору [13].

Сводный анализ по ключевым параметрам выявил системные противоречия:

1. В то время как за рубежом доминирует частноправовая форма АО с полным подчинением корпоративному праву, в России сохраняется публично-правовая форма госкорпораций с непрозрачным режимом деятельности.

2. Практика назначения в высшие органы управления российских ГKK государственных чиновников, а не независимых профессионалов, приводит к доминированию политической логики над экономической и конфликту интересов, что противоречит принципам OECD [14].

3. Российские ГKK, особенно госкорпорации, де-факто имеют конкурентные преимущества в виде доступа к бюджетным средствам и государственным заказам на нерыночных условиях, тогда как в ЕС такой практике противодействует жёсткое антимонопольное регулирование.

Таким образом, результаты демонстрируют, что российская модель, особенно в её корпоративной части, системно отличается от международных стандартов большей непрозрачностью, размытостью ответственности и подверженностью вмешательству.

Обсуждение результатов исследования и выводы.

Проведённый сравнительно-правовой анализ позволяет не только констатировать выявленные различия, но и провести их содержательную интерпретацию, а также сформулировать системные выводы и рекомендации. Полученные результаты свидетельствуют о том, что ключевой проблемой российской модели ГKK является не столько их наличие в экономике, что типично для многих стран, сколько непрозрачность их правового оформления, в первую очередь формы государственной корпорации. Эта форма, как показало исследование, является правовым понятием, создающим «серую зону» вне действия как корпоративного, так и административного права [6, с. 238]. В то время как мировые практики движутся в сторону стандартизации, прозрачности и рыночной дисциплины для SOEs [13], Россия сохраняет институт, который по своей правовой природе ближе к советским государственным производственным объединениям, чем к современным корпоративным структурам.

Обсуждение выявленных диссонансов позволяет выделить три основных риска текущего состояния правового регулирования ГKK в России. Во-первых, это риск снижения инвестиционной привлекательности и эффективности. Непрозрачность и непредсказуемость управления отпугивает частных инвесторов и затрудняет объективную оценку эффективности использования государственных активов [9, с. 10]. Во-вторых, это коррупционный риск. Отсутствие требований к раскрытию информации и слабость внутреннего контроля создают благоприятную среду для злоупотреблений [10, с. 142]. В-третьих, это системный риск для экономики, связанный с концентрацией ресурсов в потенциально неэффективных структурах, что искажает конкурентную среду и сдерживает инновационное развитие.

На основе проведённого анализа и с учётом международной практики [13; 14] представляется возможным сформулировать следующие выводы и рекомендации по совершенствованию правового регулирования:

1. Поэтапная ликвидация организационно-правовой формы «государственная корпорация». Активы и функции существующих госкорпораций должны быть переданы в иные, более прозрачные формы. Для выполнения исключительно публичных функций целесообразно создание учреждений, а для коммерческой деятельности – акционерных обществ со 100%-ным государственным участием.

2. Необходимо принятие единого рамочного закона или Кодекса корпоративного управления для всех компаний с государственным участием, который бы законодательно закрепил требования к профессионализму и независимости органов управления, исключил конфликт интересов при назначении государственных чиновников и установил единые стандарты раскрытия информации и аудита.

3. Требуется законодательное закрепление и обеспечение соблюдения правил, исключающих предоставление ГKK необоснованных преференций в виде доступа к бюджетному финансированию, госзаказу или льготному регулированию.

В заключение следует отметить, что реформирование правового статуса ГKK в России является не технической, а в первую очередь политической задачей, требующей консенсуса относительно роли государства в экономике. Однако без приведения правовых форм в соответствие с международными стандартами прозрачности и подотчётности риски неэффективного использования национальных богатств и торможения экономического роста будут только нарастать.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бадыев Н., Селищева Т. А. Модернизация: влияние, преимущества и недостатки // Актуальные вопросы развития современного общества: сборник научных статей 12-й Всероссийской научно-практической конференции. Курск: Юго-Западный государственный университет, 2022. С. 59–63.

2. Байтин М. И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков). Саратов: СГАП, 2001. 416 с.
3. Ершов В. В. Регулирование правоотношений. Москва: РГУП, 2020. 564 с.
4. Кожевников В. В. Современная теория государства и права как методологическая юридическая наука // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2021. Т. 18, № 1. С. 5–14.
5. Кузин Д. В. Концепции российского корпоративного управления: эволюция и сравнительный анализ // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2024. № 1. С. 3–28. DOI 10.55959/MSU0130-0105-6-59-1-1.
6. Лиходед А. В., Сушко О. П. Государственные корпорации как особая организационно-правовая форма компании // Journal of Monetary Economics and Management. 2025. № 6. С. 236–242. DOI 10.26118/2782-4586.2025.66.75.047.
7. Рожков Н. Г. История становления и развития корпоративного управления в Российской Федерации // Право и государство: теория и практика. 2024. № 6 (234). С. 344–347. DOI 10.47643/1815-1337_2024_6_344.
8. Саудаханов М. В. Право частной собственности в контексте развития общества: конституционно-правовой анализ // Вестник Московского университета МВД России. 2025. № 1. С. 134–138. DOI 10.24412/2073-0454-2025-1-134-138.
9. Филатова А. В., Левченко К. В. Анализ состояния развития российского корпоративного управления и особенностей адаптации зарубежных моделей к специфике российского бизнеса // Вестник евразийской науки. 2025. Т. 17, № 1. С. 1–13.
10. Чернопятков А. М., Ахметов Л. А., Джураев Д. М. Государственный сектор в экономике Российской Федерации // Фундаментальные исследования. 2018. № 4. С. 138–145. DOI 10.17513/fr.42132.
11. Butzbach O., Fuller D., Schnyder G., Svystunova L. State-owned enterprises as actors: a hybrid historical institutionalist and institutional work framework // Management and Organization Review. 2021. С. 1–29. DOI 10.1017/mor.2021.25.
12. Calligaris S., Chaves M., Criscuolo C., De Lyon J., Greppi A., Pallanch O. Exploring the evolution and the state of competition in the EU // Protecting competition in a changing world : report / European Commission. 2024. 182 p.
13. McGaughey E. Participation in Corporate Governance. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2593904 (дата обращения: 01.12.2025).
14. OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises. URL: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/06/oecd-guidelines-on-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-2024_68fa05cd/18a24f43-en.pdf (дата обращения: 01.12.2025).

Поступила в редакцию: 17.12.2025

Принята в печать: 27.01.2026

© Чубейка К. И., 2026.